

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadjiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadjiqot.uz/>; Email: info@tadjiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadjiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadjiqot.uz/>; Email: info@tadjiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарлова М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Борова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 342.4

Турсунова Р.Ю.Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте
д. и.н.

turrena72@mail.ru

Хасанова М.Б.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

к.и.н., доцент

M_khasanova.55@mail.ru

**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ
В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763429>**АННОТАЦИЯ**

Статья анализирует влияние новой редакции Конституции Узбекистана на развитие политических партий, подчеркивая усиление их правового статуса и расширение полномочий. Отмечается, что конституционные изменения создают условия для роста политической конкуренции и укрепления взаимодействия между государством и гражданским обществом.

Ключевые слова: конституция, политическая партия, конкуренция, выборы, парламент, многопартийность, гражданское общество, Республика Узбекистан.

Tursunova R.Yu.Branch of Moscow State University
named after M.V. Lomonosov in Tashkent city
Doctor of Historical Sciences
turrena72@mail.ru**Khasanova M.B.**Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
m_khasanova.55@mail.ru**THE NEW VERSION OF THE CONSTITUTION IS AIMED AT STRENGTHENING
THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN UZBEKISTAN****ABSTRACT**

This article examines the impact of the new version of the Constitution of Uzbekistan on the role of political parties in the country. The article examines how the new version of the Constitution

contributes to the formation of a more open and transparent political environment, as well as to improving interaction between state institutions and civil society. In conclusion, it is emphasized that amendments to the Constitution can become the basis for the further development of the party system and democratic processes in Uzbekistan.

Key words: constitution, political party, competition, elections, parliament, multiparty system, civil society, Republic of Uzbekistan.

Tursunova R. Yu.

Moskva Davlat universiteti filiali
M. V. Lomonosovning Toshkent shahridagi
t.f.n., kafedrası professor
turrena72@mail.ru

Hasanova M. B.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city
(MTU) Toshkent shahridagi I. M. Gubkin nomidagi
t.f.n., dotsent
M_khasanova.55@mail.ru

KONSTITUTSIYANING YANGI TAHRIRI-O'ZBEKISTONDAGI SIYOSIY PARTIYALARNING ROLINI KUCHAYTIRISHDA

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahriri siyosiy partiyalar faoliyatiga qanday ta'sir qilayotgani tahlil qilinadi. Yangi o'zgarishlar partiyalarning vakolatlarini kengaytirish, siyosiy raqobatni kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati bilan davlat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, siyosiy partiya, raqobat, saylovlar, parlament, ko'p partiyaviylik, fuqarolik jamiyati, O'zbekiston Respublikasi.

Введение

Одним из главных событий уходящего 2024 года стали выборы в парламент страны, в которых главное внимание было приковано к агитационной пропаганде своих предвыборных программ со стороны политических партий, так как только политические партии в нашей стране, согласно отечественному законодательству, имеют право выдвигать своих кандидатов в депутаты.

Оглядываясь назад как проходила предвыборная кампания, хотелось бы еще раз обратить внимание на следующие аспекты:

1. Во-первых, это первые выборы после принятия новой редакции Конституции;
2. Во-вторых, они проведены в октябре, а не в декабре как было ранее;
3. В-третьих, при проведении выборов была апробирована новая для нашей страны
4. Смешанная избирательная система (пропорционально-мажоритарная), согласно изменению введенному в Избирательный кодекс Республики Узбекистан;
5. В-четвертых, на основе новой редакции конституции изменен количественный состав Сената;
6. Увеличена квота до 40% в вопросе выдвижения со стороны партий кандидатов-женщин;
7. Активное использование всеми политическими партиями социальных сетей и интернет-платформ, для достижения своих целей, взаимодействия с избирателями и формирования общественного мнения. Особо выделим использование такой политтехнология как теледебаты.

Исследование

Прошедшие выборы показали усиление роли политических партий и их возросший авторитет как одного из приоритетных институтов гражданского общества. И в этом большая заслуга в принятии новой редакции конституции Узбекистана.

Конституция является основополагающим документом, определяющим политическую, правовую и социальную структуру государства. В прошлом 2023 году Узбекистан принял новую редакцию Конституции, что стало значимым событием в политической жизни страны. Именно изменения в основном законе послужили новым импульсом для усиления роли политических партий в Узбекистане.

Изменения в Конституции были вызваны необходимостью адаптации законодательства к современным вызовам и требованиям общества. Основные цели новой редакции заключаются в укреплении демократических институтов, обеспечении прав и свобод граждан, а также в повышении эффективности государственного управления.

До принятия новой редакции Конституции многопартийная система в Узбекистане уже была сложена, но их влияние на политическую жизнь страны было ограничено, что сказывалось на качестве демократии и политической конкуренции.

С принятием новой редакции Конституции у политических партий появляется возможность:

1. Установление более четких прав и обязанностей для партий;
2. Гарантии свободы слова, собраний и ассоциаций, что создает более благоприятные условия для деятельности партий;
3. Новые механизмы, позволяют партиям более активно участвовать в выборах и представлять интересы различных слоев населения.

Как было отмечено выше, среди институтов гражданского общества особое место принадлежит политическим партиям. Политические партии по своему организационно-правовому статусу являются негосударственными некоммерческими организациями. Партии, как и все институты гражданского общества, призваны объединять наиболее активных граждан на основе общих интересов для участия в решении социально значимых проблем и задач.

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан партии являются тем звеном гражданского общества, через которые граждане получают возможность реализовать свое активное избирательное право (например, избирать депутатов в выборные представительные органы государственной власти) и пассивное право (например, быть избранным депутатом).[4]

Возможности полноценного становления многопартийной системы открыли принятые основные положения новой редакции Конституции Узбекистана.

В Конституции изначально было закреплено, что граждане имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Кроме того, граждане республик имеют право объединяться в политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях, деятельность которых регулируется законом.[3]

Концепцией многопартийности в нашей стране выступает запрет создавать политические партии, имеющие своей целью свержение действующего строя, и движения по национальному признаку. Причины такого отношения к партиям лежат в истории их развития на территории страны.

Результаты

Особенностью многопартийности в Узбекистане является не только запрет создавать политические партии и движения по национальному и религиозному признакам, но и отказ от региональных партий, которые могут привести к расколу целостности территории страны.[1]

Политические партии стали неотъемлемым атрибутом демократического общества. Представительная демократия по своей природе не может функционировать без них, поскольку они выполняют функции посредника в отношениях общества с властью, артикулируют политические требования и интересы социальных групп. Становление

многопартийности в нашей стране стало решающим фактором в строительстве новой политической системы, которое отразило высокий уровень политической дифференциации постсоветского социума, ускорило процесс формирования гражданского общества.[2]

Важно отметить, что процессы формирования политических партий сразу после обретения независимости проходили в сложных экономических и политических условиях. Главная задача заключалась в консолидации усилий политических и общественных объединений по сохранению в обществе мира и согласия, привлечении их к активному участию в практическом осуществлении основных принципов поддержанной народом стратегии реформ, что обеспечивало постепенный и поэтапный демонтаж прежней и создание принципиально новой общественно-политической системы.

Заключение

Принятие же новой редакции Конституции Узбекистана представляет собой важный шаг к укреплению демократических процессов в стране и усилению роли политических партий. Однако для того, чтобы эти изменения стали реальностью, необходимо преодолеть существующие вызовы и создать условия для полноценного функционирования многопартийной системы. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало в этом процессе, способствуя развитию политической культуры и ответственности среди политических акторов.

Список использованной литературы:

1. Демократия и многопартийность. Политические партии в Узбекистане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.test-uz.ru/articles.php?id=1066> (дата обращения: 05.05.2025).
2. Козлихин И.Ю. Политические партии как институт демократического общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-partii-kak-institut-demokraticeskogo-obschestva> (дата обращения: 05.05.2025).
3. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Юридическая литература, 2023. – 112 с.
4. Мухтарова Т.С. Роль политических партий в развитии гражданского общества в Узбекистане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-politicheskikh-partiy-v-razvitii-grazhdanskogo-obschestva-v-uzbekistane> (дата обращения: 05.05.2025).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000